

YOSHLAR O'RTASIDA DEVIANT XULQ-ATVORNI BARTARAF ETISHDA OILA VA MAHALLA HAMKORLIGI

Ismoilov Bobur Qurbonovich

Tezkor-Qidiruv Bo'lim katta tezkor vakili Mayor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13330066>

Annotatsiya. Ushbu maqola o'smirlarning deviant xatti-harakatlarining oldini olishda oila va mahallaning hamkorligiga bag'ishlangan. Axloqiy fazilatlarni shakllantirishga, oilaviy munosabatlarning ijobiy tajribasiga hissa qo'shadigan o'spirin va o'smirlarning oilaviy tarbiyasini pedagogik qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *psixologik-pedagogik sharoitlar, deviant xatti – harakat, antisotsial, ijtimoiy - psixologik iqlim, deviant xatti – harakatning ko'payishi.*

Mamlakatdagi demografik vaziyatning o'sishi, to'liq bo'lmagan oilalar sonining ko'payishi, oilaning ta'lim salohiyatining pasayishi, axloqiy qadriyatlar tizimining o'zgarishi, zamonaviy insonning hissiy, ma'naviy va axloqiy dunyosining murakkablashishi oilaviy sotsializatsiya jarayonining buzilishiga olib keladi.

Oila tarbiyaning asosiy institutidir. Bu borada bola oilada bolalik davrida olgan tarbiyani keyingi hayoti davomida saqlab qoladi, chunki u butun bolaligini unda o'tkazadi. Oilaning ijobiy ta'siri shundaki, eng yaqinlaridan boshqa hech kim bolaga ko'proq mehr va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lmaydi, lekin shu bilan birga, hech kim ota-onaga oila qila oladigan darajada ko'proq zarar yetkaza olmaydi. Bolalar kattalarning xatti-harakatlarini o'zlashtiradilar va ularni boshqalarga o'tkazadilar. Kattalar xulq-atvorining salbiy shakllari o'smirlik davridagi bolalarning alkogolizatsiyasi, giyohvandlik va boshqa og'ishlari uchun xavf omillaridir [1].

Ta'lim funksiyalarini bajarmaydigan disfunktsional oilalar soni tobora ko'payib bormoqda. Bunday oilalarda noqulay ijtimoiy va psixologik-pedagogik sharoitlar (hissiy-ziddiyatli munosabatlar, bolalarga nisbatan zo'ravonlik, ta'lim jarayonidan o'zini olib tashlash, pedagogik qobiliyatsizlik, axloqsiz va sotsial turmush tarzi va boshqalar) ustunlik qiladi va umuman olganda halokatli oilaviy munosabatlar mavjud. Bu bolaning oilaviy sotsializatsiya jarayonini buzadi va ijtimoiy hamda shaxsiy rivojlanishning turli xil buzilishlariga olib keladi, bu esa xatti-harakatlarning og'ish xavfini oshiradi.

Deviant xatti – harakatlar - bu jamiyatda qabul qilingan huquqiy va axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan harakatlar tizimi yoki individual harakatlar hisoblanadi. O'smirlarning bu xatti-harakati o'smirlik o'tish davri inqirozining namoyon bo'lishi sifatida paydo bo'ladi va deyarli har doim noto'g'ri tarbiyaning

natijasidan kelib chiqadi. Noto'g'ri tarbiya-bu yetarli bo'lmagan tarbiya yoki ortiqcha tarbiya berishdan ham bo'lishi mumkin. Deviant xatti-harakatlarning sababi organik buzilishdir. Ammo biz oilaviy tarbiyaning xususiyatlariga to'xtalamiz. Bola barcha mehnat harakatlariga salbiy munosabatda bo'ladi, u xudbinlik, o'z-o'zini sevish, boshqalar hisobidan yashash odatini rivojlantiradi.

Deviant xatti-harakatlar intizom buzilishi bilan xavfli emas, balki eng muhim tartib buzilishlaridan omon qolishi mumkin va bu yomon oqibatlarga olib keladi. Deviant xatti-harakatlar insonning butun kelajakdagi hayotini belgilaydigan xarakterning shakllanishiga sezilarli ta'sir qiladi. Agar bunday xatti-harakatlar o'z vaqtida to'xtatilmasa va tuzatilmasa, unda jamiyat muvozanatsiz, axloqiy jihatdan yetuk bo'lmagan, turli xil ta'sirlarga duchor keladi. Bunda hayot tamoyillari va axloqiy asosisiz, zaif, nevrastenik odambo'lishi mumkin [2].

Deviant xatti-harakatlar bilan o'spirin o'z maqsadlariga erishishga harakat qiladi. Maqsadsiz xatti-harakatlar mavjud emas. Hech bir tirik mavjudot maqsadsiz harakatlar qilmaydi. Hech qanday maqsadga ega bo'lmagan narsa mavjud emas. O'smir qanday maqsadlarni ko'zlayotganini bilish, u ularni tan oladimi yoki yo'qmi, uning xatti-harakatlarini tushunish uchun ota-ona unga yaxshi munosabatda bo'lib uning maqsadini tushunishga harakat qilishadi.

O'smirlarning deviant xatti - harakatlarining asosiy maqsadi zo'riqishdan xalos bo'lishga harakat qilishdir. Odatda bu maqsad chuqur niqoblangan. Bu faqat o'spirin tomonidan nazarda tutilgan va tushunilmagan. Ammo agar ko'plab kichik maqsadlar ma'lum bir ehtiyojni shakllantirsa, unda allaqachon katta maqsadlar - xatti-harakatlar strategiyalari yuzaga keladi.

O'ziga tanish bo'lgan muhitda (oila, maktab) tan olinishni topolmay, o'spirin antisotsial guruhlarda tengdoshlarining psixologik holatini oshirishga, oilada va maktabda bo'lmagan o'zini o'zi tasdiqlashning bunday usullarini topishga harakat qiladi.

Oila tarbiya omili sifatida qaraladi. Ammo har bir oila tarbiyani amalga oshirmaydi. Ko'pincha holatlarda bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'ladi va har doim ham ijtimoiy barkamol, yetuk shaxsni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bunday holda, oilaviy tarbiya hamda ta'limni to'g'ri va yo'naltirilgan qilish uchun "xavf ostida bo'lgan" oilalarni pedagogik qo'llab-quvvatlashni aniq tashkil etish zarur.

Xavf guruhiga yosh va psixologik xususiyatlar, shuningdek oilaviy tarbiya tufayli ijtimoiy xavf omillariga nisbatan zaif qarshilikka ega bo'lgan bolalar toifasi kiradi. Bular ijtimoiy jihatdan noto'g'ri, disfunktsional oilalarning

farzandlari hisoblanadi. Bu yerda asosiy mezon oiladagi noqulay ijtimoiy - psixologik iqlim, bolalarga nisbatan salbiy munosabatdir.

O'smirning deviant xatti-harakatlarini yo'q qilishga hissa qo'shish faqat maktab va oilaning birgalikdagi harakatlari bilan emas, balki deviant xulq-atvorli o'spirinlarning oilaviy tarbiyasini to'g'ri tashkil etilgan pedagogik qo'llab-quvvatlash, deviant xatti-harakatlarning sabablarini oldini olish, o'spirinlarga to'g'ri tanlov qilishga yordam berish, individual yondashuvni amalga oshirish orqali deviant xatti-harakatlarini oldini olishi mumkin.

O'smirlarning deviant xatti-harakatlarining oldini olish deganda oila va ta'lim muassasalari, davlat va jamoat muassasalari va tashkilotlarining axloqiy qadriyatlar va huquqiy bilimlar, ijtimoiy foydali ko'nikmalar va qiziqishlarni shakllantirish orqali deviant shaxs xatti-harakati xavfini oldini olishga qaratilgan maqsadli ijtimoiy-pedagogik faoliyati tushuniladi.

Deviant xatti-harakatlarning oldini olish (shuningdek, huquqbuzarlik va jinoiy xatti - harakatlar) repressiv choralar (jazo) bilan bir qatorda ijtimoiy nazorat o'ta muhim, hatto zarur tarkibiy qismidir. Hozirgi kunda aksariyat sivilizatsiyalashgan mamlakatlarda jazoni ijro etish tizimining inqirozi (T. Mathiesen, N. Christie va boshqalar), jinoyatchilikka qarshi kurashning an'anaviy davlat choralarining amalda tugashi haqida tobora bahslashib kelinmoqda. Ularning asosi jazo choralari hisoblanadi. Hozirgi vaqtda insoniyat asta-sekin jazodan jinoyatlarning oldini olishga harakat qilishadi va bunda uning maqsadga muvofiqligi Uzbekiston va xalqaro tajriba bilan tasdiqlanadi. Albatta, barcha noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish mumkin emas, ammo ba'zi qoidabuzarliklarning qisman oldini olish nafaqat mumkin, balki mutlaqo zarurdir. Shu sababli, zamonaviy O'zbekistonda yoshlar jinoyatchiligining oldini olish va yo'q qilish bilan bog'liq masalalar dolzarb bo'lib bormoqda. Bunday holda, profilaktika ijtimoiy-xavfli hodisalarning oldini olish vositasi sifatida qabul qilinadi. Bunda o'g'irlik, bezorilik, firibgarlik, tajovuzkor xatti-harakatlar, taqiqlangan moddalardan foydalanish va tarqatishlar kiradi.

Profilaktika xodimlarning ilmiy va amaliy bilimlari asosiy rol ni o'ynaydi, bu o'spirinlarning g'ayritabiiy xatti-harakatlari asoslarini o'rganish uchun asos bo'lib, o'spirinlarning antisotsial xatti - harakatlarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur shart, shuningdek ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Psixologiya, pedagogika va kriminologiya sohasidagi mutaxassislarining aksariyati og'ishlarning oldini olishni eng muhim yo'nalish deb bilishadi, chunki o'smirlik-bu inson shaxsiyati shakllanadigan davr: ideallar, e'tiqodlar, ehtiyojlar, qiziqishlar va qadriyatlar ierarxiyasi. Mutaxassislar nuqtai

nazaridan, o'spirin muhitida deviant xatti-harakat holatlarining ko'payishi quyidagi sabablarga ega [3]:

- katta miqdordagi energiyaning mavjudligi;
- sotsializatsiyaning oraliq bosqichi bilan bog'liq o'ziga ishonchsizlik;
- past ijtimoiy maqom; - ijtimoiy adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlikni anglash;
- kattalar dunyosida o'z potentsialingizni ro'yobga chiqarishda

qiyinchiliklar mavjudligi va boshqalar. Deviant xatti-harakat zo'ravonligi, shuningdek, ijtimoiy va huquqiy xulq-atvor normalari to'g'risida xabardorlikning yetishmasligi bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatlarning oldini olish mamlakatda yagona tizimning asosiy elementlaridan biridir. Uning mazmuni va funktsiyalari yosh avlodni o'qitish hamda tarbiyalash faoliyatidan ajralmasdir.

Voyaga yetmaganlar pedagogik va boshqa ta'sirlarning deterministik roli bilan ijtimoiy munosabatlarning yosh xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tezkor jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanish bilan ajralib turadigan aholi guruhidir. Biz O'zbekiston Respublikasining 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan fuqarolari haqida misol keltiramiz, ular, qoida tariqasida, o'rta ta'lim maktabda yoki professional ta'lim tashkilotlaridada (kollej, litseylar, maktab) o'qiydilar. Tahlil natijalariga ko'ra, o'quvchilarning deviant xatti-harakatni oldini olish bo'yicha o'qituvchilar faoliyatining muvaffaqiyati asosan jamiyatda o'smirlar jinoyatchiligining oldini olish natijalarini belgilaydi. Aynan shu sababli, o'rta ta'lim dargohda o'smirlar o'rtasida xatti-harakatni oldini olish uchun o'quv jarayonidan tashqari profilaktik tadbirlar tashkil etilishi kerak [3]. Bundan tashqari, deviant xatti-harakatni oldini olish uchun sheriklik muhim rol o'ynaydi, chunki jinoyatlarning oldini olish to'g'risidagi amaldagi qonunchilikda belgilangan talablarga javob berish, voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalar, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari va boshqa profilaktika subyektlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Profilaktik faoliyatni ilmiy va uslubiy qo'llab-quvvatlash, turli xil og'ishlarning kelib chiqishi va o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda muhim masala hisoblanadi. Voyaga yetmaganlarning xatti-harakatlaridagi turli xil og'ishlarning sabablari orasida psixologik, ijtimoiy, pedagogik va biologik xususiyatlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ta'lim muassasalarida profilaktika ishlarini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun ma'lum bo'lishi kerak [2]. Kollejlar, maktablar va litseylardagi profilaktika faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi paytda u shaxsiylashtirilgan yondashuv bilan emas, balki formalizm va profilaktikani jazo bilan aralashtirish bilan ajralib turadi. Ko'pgina ta'lim

muassasalari, avvalgidek, o'zlarini "muammoli" bolalar bilan mashg'ulotlardan himoya qilishga harakat qilishadi. Deviant xatti-harakatning oldini olish sohasida ishchilarning yetarlicha yuqori kasbiy malakasi, qiyin bolaning oilasi va tegishli organlar bilan o'zaro aloqasi bo'lishi kerak [3].

Shunday qilib, nazariy va amaliy tushunchalarni (ijtimoiy, psixologik va boshqalar) batafsil o'rganish hamda deviant xatti-harakatni oldini olish juda muhim hisoblanadi: bunda zararli, axloqsiz yoki bo'sh, ijtimoiy muhit shaxsning aqliy va aqliy rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazishi, uning ma'naviy o'sishga bo'lgan tabiiy ehtiyojini amalga oshirishga imkon bermasligi, boshqalar bilan o'zaro munosabatlarda ma'lum og'ishlarga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гуров В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей. М., 2006.
2. Юричка Ю.И., Юричка А.Ю. Девиантология: конфликты, агрессия, наркомания, правонарушения: монография. М., 2001.
3. Попова Е.М. Социально-педагогическая практика по предупреждению правонарушений / Е.М. Попова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – №11.
4. Попова Е.М. Воспитывающая среда как фактор эффективности воспитательно профилактической деятельности / Е.М. Попова // Профессиональное образование. Столица. – 2011. – №11.
5. Abdurasulova. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi va uning oldini olish muammolari. - Qonun himoyasida | T. №1. 2001-yil. 23-bet.

